

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALTERNATIVE OPTIONS FOR CARGO DELIVERY BY ROAD TO THE KALININGRAD REGION

ПУЧКИН ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

PUSHKIN DMITRY VITALIEVICH,

Baltic Federal University named after Immanuel Kant.

В работе представлены альтернативные варианты перевозок грузов автомобильным транспортом в Калининградской области. Проводится анализ статистических данных количества перевезенного груза, в ходе которого выявился спад на перевозки с 2020 года по 2022 на 13,5%. Выявляются основные виды деятельности на данном рынке. Предлагаются варианты перевозок с помощью паромного сообщения и технологии контрейлерной перевозки. В результате выявляются преимущества и недостатки выбранных вариантов перевозок.

The paper presents alternative options for the transportation of goods by road in the Kaliningrad region. The analysis of statistical data on the amount of cargo transported is carried out, during which a decline in transportation from 2020 to 2022 by 13.5% was revealed. The main types of activities in this market are identified. Transportation options are offered using ferry services and piggyback technology. As a result, the advantages and disadvantages of the selected transportation options are revealed.

Ключевые слова: логистика, транспорт, паромные перевозки, контрейлерные перевозки, автомобильный транспорт, водный транспорт, железнодорожный транспорт.

Key words: logistics, transport, ferry transportation, piggyback transportation, road transport, water transport, railway transport.

Санкции, введенные в 2022 году в отношении России, привели к уходу из страны ряда авиакомпаний и морских перевозчиков, а затем и европейских автотранспортных фирм. Поток импорта через Северо-Запад, через который ранее следовала основная масса грузов, упал на 40 процентов, но появился спрос перевозок в государства Азии и Ближнего Востока. Это привело к росту использования автотранспорта, обновлению парка колесной техники и развитию инфраструктуры в целом.

Как показывают статистические данные, с 2020 по 2022 годы произошел рост перевезенного груза автомобильным транспортом на 13% (табл. 1).

На сегодняшний день Калининградская область находится в невыгодном положении. Из-за введенных санкций Евросоюзом, сообщение региона с Россией затруднилось. Автомобильным транспортом перевозить возможно только не санкционные товары через территорию Литвы, в то время как по территории Польши ввоз товаров российского происхождения запрещено. Санкционные товары возможно перевозить только по квотам на объем различ-

ных грузов на железнодорожном транспорте, что, в свою очередь, ударило по автотранспортным компаниям региона.

На характер развития транспортных услуг в регионе оказала влияние межвидовая конкуренция. Преобладание автомобильного сообщения региона и страны стало основным направлением деятельности транспортных компаний в Калининградской области, тем самым затормозив развитие других видов транспорта. [4]

Таблица 1. Количество перевезенного груза автомобильным транспортом в РФ [6]

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Перевезено грузов, млн т	5842	5635	5417	5357	5397	5404	5544	5735	5405	5582	6211

Уменьшение грузооборота Северо-Западного федерального округа связано с внешними факторами. Большой спад спроса на перевозки сильно ударил по рынку, что привело к закрытию многих коммерческих компаний.

Анализ статистических данных показывает спад перевезенного груза автомобильным транспортом с 2020 по 2022 год на 33,5% (табл. 2) [7].

Основными видами деятельности на рынке являлись местные перевозки по Калининградской области, перевозки по направлению – «Калининградская область – Россия» и перевозки по направлению – «Калининградская область – Европа» [4].

Таблица 2. Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта (без оценки деятельности субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей) [7]

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Перевезено грузов, млн т	6,0	6,1	6,4	6,2	4,3	4,0	3,5	4,3	4,3	3,1	2,9
Грузооборот, млн т·км	2100	2152	1922	1794	1635	1372	1364	1398	1230	979	724

Доля перевезенного груза в Калининградской области от общего количества в РФ за 2022 год составляет 0,05%.

Объектом исследования встал поиск путей обхода ограничений для автотранспортных компаний. Перевозки грузовыми автомобилями являются лидирующими в области. Существует более 100 компаний, специализирующихся в данной сфере.

Калининградская область имеет выход большой портовый комплекс, но для реализации его полного потенциала необходимы некоторые изменения. Малая доля на рынке морских перевозчиков не позволяет удовлетворить потребности грузопотока. Закупки сухогрузов не изменяют ситуацию с ценообразованием и временем поставки. Для погрузо-разгрузочных необходимо использование портовых мощностей и ресурса времени [3].

Ставку определяет морская линия, по которой транспортируется груз, и терминал, на котором осуществляется обработка груза. Стоимость перемещения контейнера в порту Санкт-Петербург с автотранспортного средства на судно или обратной операции составляет 435\$ [9].

Для удовлетворения всех потребностей как перевозчика, так и заказчика используются паромные перевозки – вид перевозок без использования специального оборудования (кранов,

погрузчиков). На пароме можно перевозить не только автотранспорт, но и железнодорожный состав.

Конкурентными преимуществами паромного вида транспорта являются:

- Низкие тарифы по сравнению с железнодорожным видом транспорта, особенно для грузовых перевозок. Это связано с тем, что эксплуатация паромов требует меньше затрат на топливо, обслуживание и персонал.

- Паромная сеть охватывает множество направлений, которые не имеют прямого наземного или воздушного сообщения.

- Паромное сообщение обычно предполагает больше гибкости в расписании, так как паромы отправляются только при наличии достаточного количества автомобилей.

- Возможность перевозить различные виды грузов, что делает его универсальным.

- Паромный причал не требует специализированного оборудования, что позволяет производить перегрузку за короткий промежуток времени.

Но, как и любой вид транспорта, паромное сообщение имеет свои недостатки:

- Зависимость от погодных условий может вызывать задержки и усложнить планирование доставки.

- Ограничение в мобильности, так как паромный транспорт зависит от водных путей.

- Низкая пропускная способность, что может вызывать очереди на причалах.

В 2023 году виден рост автомобильных перевозок, за счет предоставления новых паромов. С января по сентябрь 2023 года было перевезено 3,3 млн тонн груза, что 13% больше с результатом 2022 года.

Для улучшения паромного сообщения между Балтийском и портами Усть-Луга/Санкт-Петербург можно предложить следующие меры:

- Увеличение количества паромов на маршруте, чтобы сократить время ожидания в очереди на погрузку и разгрузку, а также снизить стоимость перевозок за счет большего количества используемых судов.

- Снижение стоимости перевозок. Это может быть достигнуто за счет снижения тарифов на топливо, уменьшения расходов на обслуживание судов и тарифов РОСМОРПОРТА.

Улучшение паромного сообщения может привести к увеличению объема перевозок для транспортных компаний, что в свою очередь может привести к росту экономики региона. Кроме того, снижение стоимости перевозок и увеличение количества паромов на маршруте может сделать этот вид транспорта более привлекательным для автотранспортных компаний, которые сейчас используют железнодорожный вид транспорта для доставки грузов [2].

Стоит отметить перспективное направление на железнодорожном транспорте – контейнерные перевозки. Данный тип перевозки подразумевает загрузку автомобильного транспорта на железнодорожные платформы. Загрузка осуществляется с помощью крана или специального перрона [1].

В Российской Федерации данная технология используется со съемом прицепа с грузового автомобиля и постановкой на платформу краном по технологии «Lift On – Lift Off» (рис. 1). При таком способе использования создаются дополнительные затраты времени на перегрузку [5].

Чтобы сократить время на погрузку/разгрузку необходимо использование перронов (рис. 2.). Выбор данного способа обуславливает необходимость в строительстве специальных терминалов и закупки специализированных платформ.

Однако в российской логистике данный способ доставки еще не развит. Но если развить данную технологию, то это положительно скажется на экологической составляющей транспорта, а также на износе автотранспортных средств в целом.

Рис. 1. Перегрузка прицепа с помощью крана

Рис. 2. Специальный перрон для погрузки автотранспорта на платформу

Правительство Калининградской области уже задумалось об использовании данного способа перевозки. В 2019 году уже был запущен тренировочный маршрут Между Калининградом и Москвой. В ходе тестирования было выявлена высокая скорость доставки груза. Результатом стала быстрая скорость доставки. Но из-за дорогой реализации проект был приостановлен [5].

Рассмотрим преимущества данной технологии:

- Контейнерная перевозка грузов позволяет использовать пространство более эффективно, так как автомобили перевозятся на специальных платформах.
- Контейнерные перевозки приводят к снижению выбросов парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу.

- При перевозке автомобилей на платформах безопасность груза повышается, так как автомобиль находится в фиксированном положении и надежно закреплен.
 - Контрейлерные перевозки позволяют сократить влияние грузовых автомобилей на дорожное полотно, тем самым сократить количество дорожных работ.
 - Контрейлерные перевозки позволяют перевозить автомобили различных марок и моделей, а также грузы различной формы и размера.
 - Контрейлерные перевозки могут снизить затраты на топливо.
- Также необходимо выделить недостатки контрейлерной технологии перевозок:
- Для контрейлерных перевозок требуются специализированные терминалы и специальные платформы.
 - При перевозке на железнодорожных платформах существует риск повреждения автомобилей из-за в процессе погрузки/разгрузки
 - Контрейлерные перевозки не всегда могут обеспечить такую же гибкость, как традиционные автомобильные перевозки, особенно когда речь идет о доставке “от двери до двери”.
 - Организация контрейлерных перевозок может быть сложной задачей, требующей координации между различными участниками цепочки доставки.

Рассмотренные возможности решения проблемы региона требуют огромных затрат. Уже ведутся переговоры Правительства Калининградской области по решению проблемы в целом.

Стратегическими решениями могут стать расширение инфраструктуры паромного сообщения между Балтийском, Усть-Лугой и Санкт-Петербургом. Также стоит отметить развитие железнодорожного комплекса в плане новых технологий доставки.

Таким образом, нами были предложены варианты перевозок автомобильным транспортом в Калининградской области, с помощью которых возможно сократить транспортные издержки и повысить конкурентоспособность предприятий региона. Предложенный анализ является рекомендательным для Правительства Калининградской, реализация одного из предложенных вариантов позволит улучшить экономическую ситуацию региона и предприятий отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кириллова А.Г. Мультимодальные контейнерные и контрейлерные перевозки. М.: Институт проблем транспорта и логистики, 2011. 259 с.
2. Асадулова Л.Р. Исследование интенсивностей паромных перевозок в регионе Балтийского моря // Системный анализ и логистика. 2019. № 4(22). С. 3-11. EDN JVGMEU.
3. Дятлова Е.И. Стратегия развития транспортной инфраструктуры Калининградской области: задачи и пути реализации // Транспорт Российской Федерации. 2017. № 5(72). С. 33-38. EDN ZQQMUZ.
4. Карпенко О.Н. Проблемы повышения конкурентоспособности транспортных предприятий // Форум молодых ученых. 2021. № 5(57). С. 204-208. EDN FKSBOU.
5. Мацнев Ф.А. Преимущество организации контрейлерных перевозок на российском рынке логистических услуг // Академик Владимир Николаевич Образцов – основоположник транспортной науки: труды международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию университета, Москва, 22 октября 2021 года. М.: Российский университет транспорта, 2021. С. 505-508. DOI 10.47581/2022/Obrazcov.67. EDN XEUIWY.
6. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 3.01.2024).
7. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. URL: <http://kaliningrad.gks.ru> (дата обращения: 4.01.2024).

8. Министерство развития инфраструктуры Калининградской области. URL: <https://infrastruktura.gov39.ru> (дата обращения: 6.01.2024).

9. Транспортная компания "Контейнер Лизинг". URL: <https://www.contlease.ru> (дата обращения: 3.01.2024).

© Пучкин Д.В., 2024.